

Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. для современного права)

В соответствии с действующим Законом Украины “О свободе совести и религиозных организациях” и рекомендациями по его применению и приход, и религиозная община подпадают под категорию “религиозных обществ”. В ст. 5 указанного Закона сказано буквально следующее: религиозное общество является местной религиозной организацией верующих граждан одного и того же культа, вероисповедания, направления, течения или толка, которые добровольно объединились с целью общего удовлетворения религиозных потребностей [1, 227]. К такому принято относить: приходы (парафии) традиционных церквей*, общины протестантского толка, “первичные” организации различных культовых образований, для регистрации которых необходимо наличие десяти граждан, а также, религиозные группы, которые создаются без уведомления государственных органов. Однако, в официальных разъяснениях, которыми, несмотря на их “консультативный” характер, руководствуются правоприменительные органы, содержатся следующие замечания. Во-первых, сказано что “религиозное общество в соответствии с уставом может иметь название “парафия” (то есть приход), “поместная церковь”, и т.д.” (иными словами, приход и поместная церковь определяются как однопорядковые явления); во-вторых, однозначно утверждается, что “религиозное общество – главное звено церковной иерархии”, которому дано право “...основывать иные церковные структуры вплоть до своих центральных органов, делегируя им соответствующие полномочия”; в-третьих, “религиозное общество создается, реорганизуется или ликвидируется в соответствии с собственным решением, вмешательство в эти вопросы государственных или церковных органов не допускается” [3, 22].

Такой подход не соответствует традиционному представлению о приходе, сложившемуся в православии, где, в соответствии с 17-м правилом Халкидонского Собора, община верующих, составляющих приход (по греч. *παροικία* - “парохия”) рассматривается как своеобразное подразделение поместной Православной церкви, которое подчиняется епархии, обладающей над ним канонической властью [4, 298-299]. Поэтому, не только право открытия, но и право закрытия прихода принадлежит исключительно той власти, которая его основала, то есть епископской**. Перечисленные выше, и предусмотренные в методических рекомендациях по применению Закона, отражают скорее порядок создания протестантских религиозных общин.

* В дореволюционном законодательстве для образований, перечисленных в п. “а” нередко использовались термины “приход” или “церковь” [2, 60-98], понимаемая здесь в узком смысле.

** Это подтверждается 24-м канонем Антиохийского Собора, 42 (33)-го Карфагенского Собора, 11-м канонем VII Вселенского Собора. Кроме того, 42 (33)-е правило Карфагенского Собора гласит: “Определенно также, чтобы пресвитеры, без соизволения своих епископов, не продавали вещей церкви, в которой посвящены. Равно и епископам не позволительно продавати церковные земли, без ведома Собора или своих пресвитеров...”

Заметим также, что в православии между понятиями “община” и “приход” нельзя ставить знак равенства. До революции термин “община” применялся к религиозным организациям особого рода, несколько отличающимся от монастырей. Н.С.Суворов пишет: “...так называемые “общины” суть самостоятельные субъекты... “община”, несмотря на ее название ничего общинно-корпоративного в себе не имеет. По своему внутреннему дисциплинарному строю она сближается с монастырем, по своей деятельности нередко принимает черты богоугодного заведения, с точки зрения юридической организации – есть институт с единоличным шпиком, управляемый учредительницей или начальницей” [2, 60, 65]. Нельзя не увидеть сходства этих организаций скорее с современными братствами, учреждаемыми центрами и управлениями.

К сожалению, в современном праве, в том числе каноническом, отсутствует четкое определение прихода, что на практике затрудняет решение многих, в том числе имущественных вопросов. Еще в начале XX в. дефиниция прихода была предметом дискуссий, связанных с составлением проекта “Нормального Устава православных приходов в России”. У данного “Устава” были как сторонники, которые предпочитали обходить трудный вопрос молчанием, так и противники, критика которых имела веские аргументы. Л.В.Тихомиров в связи с этим писал: “Сторонники устава... находили более удобным устраивать приход, умалчивая о том, что должно разуметь под этим понятием. Но с такими умолчаниями можно практически устроить из прихода и совершенно не-церковное учреждение путем внесения различных частных прав или обязанностей” [5, 107]. В результате прений определились два направления и сегодня не утративших своей актуальности. Одни доказывали, что приход есть *церковное установление*, другие – сторонники проекта – отстаивали приход, как какую-то неопределенную “церковную общину” (примерно такой была и точка зрения Н.С. Суворова, высказанная им задолго до дискуссии [2, 89-91]). В последнем случае легко открывалась перспектива едва ли не приходской автономии, и, во всяком случае, религиозно-демократической общины в протестантском духе [5, 108].

Основная причина разногласий обусловлена резким отличием традиционного понимание “прихода” в православии от новаторских концепций, сложившихся к началу XX в. под влиянием протестантских представлений о религиозной общине, как своеобразном демократическом собрании верующих. К сожалению, сегодня этому отличию законодатель не придает значения. Между тем православный приход и протестантская религиозная община, по сути своей, являются организациями скорее отличными, нежели сходными. Они строятся на принципиально разных началах: *приход* предполагает скорее преобладание учредительного элемента, тогда как *община* корпоративного. Это вовсе не значит, что первый подход однозначно “реакционный”, а второй “прогрессивный”. И в управлении учреждением могут применяться демократические, корпоративные начала, тогда как в корпорации возможно давление большинства, которое не всегда может быть правым. Поэтому, при решении внутривозрастных имущественных споров необходимо учитывать внутренние нормы, регулирующие организационно-имущественные отношения в пределах конкретного религиозного объединения или церкви. Унифицированный подход, доминирующий сегодня в юридической практике, здесь не приемлем, поскольку фактически является императивным вмешательством государства во

внутренние дела церкви. Так, несмотря на то, что такой подход не нашел непосредственного отражения в действующем законодательстве, при возникновении конфликтных ситуаций, влекущих за собой имущественные споры правоприменитель руководствуется положениями Методрекомендаций, где сказано, что религиозная община – главное звено церковной иерархии, которое “создается, реорганизуется или ликвидируется в соответствии со своими собственными решениями и какое-либо вмешательство в эти вопросы государственных или *церковных* (курсив автора. – Н.Б.) органов не допускается”. И далее: “Государство признает право религиозной общины на свободный выбор ее подчинения, действующим в Украине и за ее пределами, церквам (их управлениям, центрам), смену этого подчинения, а также деятельность без подчинения каким-либо органам...”. Отмечается также, что религиозные общины получили права юридического лица. Эти права и наличие у религиозных общин обособленного имущества и средств означают их соответствующую независимость в решении своих внутренних церковных и имущественных вопросов [3, 24-25].

Иногда в качестве аргументов для обоснования такого подхода приводятся исторические сведения о том, что субъектами собственности в древности и даже в период средневековья были приходы или отдельные религиозные учреждения. При этом совершенно не учитывается социально-политический “контекст” эпохи. Так, одно дело имущество и связанные с ним права первых христианских общин (особенно в эпоху гонений) и совсем иное – право собственности тех же монастырей, приходов, консисторий на имущество религиозного назначения в период государственной церкви. Вряд ли можно представить такое право собственности абсолютным, позволяющим свободно выйти монастырю, приходу или епархии из-под юрисдикции Православной Церкви и перейти в подчинение, например, римскому Папскому престолу. Этому препятствовала система государственной защиты интересов церкви. Поэтому, такой способ аргументации нельзя признать корректным в современных условиях.

Апологеты данной точки зрения ссылаются на источники церковного права, на работы известных канонистов. Но когда у Н.С. Суворова мы читаем, что “...церковное хозяйство велось приходом через церковного старосту, никем не контролируемое, без всякого участия священника и церковного притча, а со священником... заключалась прихожанами такая же подрядная, как у старосты с половником...” [2, 66], это еще не значит, что целевой характер использования храмового (приходского) имущества никак не обеспечивался. Под “церковной казной” понималось приходское имущество, “но с исключительным назначением служить храму Божьему”, который сам состоял в собственности прихожан [2, 68]. Она передавалась старосте с рук на руки от старосты-предшественника. В письменном акте выбора старосты расписывались его полномочия. В имущественных вопросах он должен был действовать “с мирского совету” [2, 67]. За гарантией неприкосновенности своего имущества Церковь, или заинтересованные лица от имени Церкви, могли обратиться к светским властям. Необходимо также учитывать существование в XVI-XVII вв. параллельно с государственной системы вотчинного права [6, 48-49]. Как видим, уже в этот период институт церковной, а также “храмовой” или приходской собственности нельзя назвать простым, однозначно понимаемым, как это иногда пытаются представить сегодня. В нем можно увидеть и элементы института доверительной собственности и даже зародыш того же права оперативного управления.

В Уставе об управлении УПЦ сегодня содержится следующее определение прихода: “Приходом является община православных христиан, состоящая из клира и мирян, объединенных при храме. Такая община является частью епархии, находится под каноническим управлением своего епархиального архиерея и под руководством поставленного им священника-настоятеля” (п. 1, раздел VIII) [7, 131]. Заметим, что община находится в подчинении архиерея, а священник лишь осуществляет оперативное руководство. Иными словами, данная дефиниция более тяготеет к традиционному представлению о приходе, но признать ее удачной нельзя, поскольку не ясно кого считать прихожанами. (В п. 22 “Прихожанами являются лица православного исповедания, сохраняющие живую связь со своим приходом” (п. 22, раздел VIII) [7, 134]). Фиксированное членство по заявлениям граждан в УПЦ не практикуется, тогда как в ряде протестантских общин и новых религиозных образований вступление и выход осуществляется по заявлению граждан, что нашло отражение в положениях уставов (см., например, п.п. 5.2 и 5.3 Устава Христианской церкви “Свет Евангелия” г. Макеевка [8]). Такой же порядок применяется при формировании прихода в Канаде, где приход создается по той же схеме, что и любое предприятие (корпорация), в соответствии с Законом “О предприятиях (корпорациях) в Канаде” (*Canada Corporations Act*) [9, 18, 32]. За рубежом не видят в подобного рода нормативных требованиях ограничения свободы совести. У нас же выходило, что единственный бесспорный член прихода – настоятель, который является таковым по должности (п. 26, раздел VIII) [7, 134]. Другой вопрос, насколько соответствует такое фиксированное членство традиции и канонам, в соответствии с которыми, как известно, можно было ставить вопрос об отлучении в случае пропуска трех воскресных литургий подряд. Тогда как членство по заявлениям в современных условиях может предполагать куда более редкое посещение храма. Поскольку эти вопросы находятся всецело в поле канонического права, в данной статье не ставится задача их однозначного и кардинального решения. Но решать его сегодня необходимо как можно более оперативно.

Дефиниция прихода важна, поскольку позволит определиться с тем, кого считать владельцем и (или) собственником приходского имущества. В свою очередь, это должно способствовать установлению более действенного механизма контроля за целевым его использованием, в том числе, в хозяйственной деятельности. Ведь в п. 4 раздела VIII Устава говорится о том, что приходская община несет ответственность за имущество, предоставленное ей в собственность или бесплатное пользование. Из данного пункта следует, что в УПЦ не всякая община является собственником принадлежащего ей имущества, и не все имущество может принадлежать общине на праве собственности. Оно может находиться в ее распоряжении на праве оперативного управления. Это подтверждает и п. 5 раздела IX Устава об управлении [7, 140]. Правовую норму, указывающую на то, чем именно должен определяться правовой режим приходского имущества – источниками корпоративного или договорного права, найти не удалось. Если таковым является распоряжение правящего архиерея (акт квазиадминистративный по своему характеру), тогда следует предусмотреть его форму и порядок ознакомления с ним настоятеля прихода. Иной вариант может предполагать заключение внутривоинициативного договора, определяющего права и обязанности сторон, а также сроки его действия и условия расторжения. Возможно также, что конкретные нормативные положения будут

предусмотрены в уставных документах конкретных организаций. В любом случае, регламентация правового режима приходского имущества должна получить конкретное выражение в юридических документах. Думается, что неурегулированность данного вопроса внутрицерковными нормами во многом обусловила трудности решения хозяйственными судами споров о разделе имущества между УПЦ и УПЦ КП, УПЦ КП и УГКЦ, наибольшее число которых отмечалось в 1-й половине 1990-х гг.

Таким образом, разграничение понятий приход и община должно учитываться современным законодателем, поскольку обусловлено реалиями современной религиозной жизни. Игнорирование отечественной религиозной традиции представляется необоснованным.

Примечания

1. О свободе совести и религиозных организациях: Закон Украины от 23 апреля 1991 г. // Ведомости Верховной Рады. – 1991. – № 25. – Ст. 227.
2. Суворов Н.С. Монастыри и церкви как юридические лица // Журнал юридического общества. – 1896. – Кн. 6. – С. 60-98.
3. Методичні рекомендації до практичного застосування Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” (постатейні роз’яснення щодо застосування) / Підг. Г.Ф. Споревим. – К., 1994.
4. Цыпин В. Церковное право. – 2-е изд. – М., 1996.
5. Тихомиров Л.А. Современное положение приходского вопроса // Христианство и политика. – М., 1999.
6. Стефанович П.С. Приход и приходское духовенство в России в XVI-XVII веках / Отв. ред. Б.Н. Флоря. – М., 2002.
7. Устав об управлении УПЦ // Практическое руководство для пастырей. – Одесса, 1998.
8. Устав Христианской церкви “Свет Евангелия” г. Макеевка. Зарегистрирована решением исполкома Донецкого областного Совета народных депутатов 27.09.95. // Архив Донецкого областного управления по делам религий.
9. Case 99-CV-11440, The Montreal and Canadian Diocese of Russian Orthodox Church Outside of Russia Incorporated (Plaintiff) v Sup. Ct. (Ontario, February 5, 2001).

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84¹/₁₆.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007